

RELATÓRIO DE REVISÃO POR PARES

PEER REVIEW REPORT

ARTIGO:

Alves, D. S., & Martins, V. A. A Relação entre sistemas de medição de desempenho, gestão de riscos e accountability no Setor Público. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, 25, e3674. <https://doi.org/10.16930/2237-766220263674>

COMO CITAR ESTE RELATÓRIO DE REVISÃO:

Alves, D. S., Martins, V. A., & Nascimento, S. P. Relatório de Revisão por Pares: A Relação entre sistemas de medição de desempenho, gestão de riscos e accountability no Setor Público. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18984164>

PARECERISTAS:

 Schleiden Pinheiro Nascimento (Faesa Centro Universitário, Brasil).

O outro parecerista não autorizou a divulgação do relatório.

RODADA 1

Relatório do Parecerista A

Parecerista: Sem identificação

Data do retorno: 27 de janeiro de 2026

Recomendação: Submeter novamente para avaliação

Resumo

Regular - (Com alterações)

Comentários

O resumo apresenta o objetivo, o delineamento por meio de survey, as técnicas de PLS e os resultados. Recomendo que inclua o recorte claro de qual setor público está tratando, no caso, o governo federal, bem como, a síntese do modelo testado, ou seja, quais são as relações diretas e indiretas e a contribuição do estudo em si (no que ele avança em relação ao que já se sabe até então).

Introdução

(contextualização e objetivos)

Atende Parcialmente - (Com sugestões de melhorias)

Comentários

A introdução contextualiza e demonstra a relevância do tema para o setor público federal, sobretudo no contexto de governança e accountability. O objetivo está declarado e é coerente com o problema. Entretanto, sugere-se fortalecer a justificativa científica a partir de uma lacuna teórica mais específica e demonstrativa. Por exemplo, as inconsistências empíricas ou ausência de explicação causal na literatura. O enquadramento do manuscrito é construído com base em argumentos consolidados em estudos internacionais sobre gestão de riscos em outros países. Perceba, no entanto, que em algum momento é mencionada a experiência países desenvolvidos, notadamente a dissertação de Efrani (2022) que trata da Indonésia (em desenvolvimento). Recomendo que se evidencie com maior precisão o que este estudo acrescenta em termos teóricos e ou metodológicos.

Referencial Teórico

(Deve contemplar autores relevantes e fontes científicas nacionais e internacionais – artigos, periódicos, anais de eventos, entre outros.)

Atende Parcialmente - (Com sugestões de melhorias)

Comentários

O referencial teórico contempla principalmente fontes internacionais sobre os conceitos de sistemas de medição de desempenho, gestão de riscos e accountability. Contudo, senti falta de um diálogo entre os constructos de mensuração de desempenho e o(s) SMD(s) do governo Federal do Brasil. Como o artigo trata dessa jurisdição, seria interessante mostrar um pouco de SMDs do Brasil. Nas discussões menciona-se a diversidade de SMDs no Brasil o que não foi explorada na revisão. Qual a evidência disso? Qual o contexto da IN CGU 01/21? Como ela se conecta à literatura? O que é e o que compõe o IGC? O texto só trouxe referências do exterior. Por sua vez, o encadeamento lógico entre os constructos pode ser aprofundado partindo-se da atual compilação de literatura para um maior desenvolvimento explicativo, ou seja, por que e como os usos do SMD afetariam práticas de risco e a accountability. Sugiro que se reforce a discussão conceitual dos mecanismos (ex.: integração entre controles, gestão por resultados e governança); que se demonstre a contribuição incremental do modelo principalmente em relação ao estudo de Efrani (2022).

Procedimentos Metodológicos

(Adequação da metodologia aos objetivos e rigor na condução do estudo.)

Regular - (Com Alterações)

Comentários

A metodologia é totalmente aderente ao objetivo da pesquisa. A aplicação de IPMA é um diferencial desse estudo e deve ser valorizada. Senti falta de um maior detalhamento sobre da

amostra, tais como critérios de inclusão e de exclusão, se houve busca em todos os órgãos do Governo Federal (administração direta e indireta), taxa de resposta e vieses em potencial sobre amostra obtida. Outro aspecto importante que mencionei em outro item diz respeito à validação do instrumento, sobretudo, à fundamentação das escalas. Em outras palavras, como se compatibilizam e se adaptam (ou não) os indicadores (do SMD) do modelo ao setor público brasileiro.

Resultados e Análise

(Clareza, consistência, relevância científica e contribuição do estudo.)

Regular - (Com alterações)

Comentários

Os resultados foram apresentados de forma clara e coerente com as hipóteses. A discussão destaca implicações gerenciais para o setor público. Como mencionei anteriormente, a inclusão da análise IPMA é um ponto positivo. Todavia, a discussão dos resultados deve ir além da confirmação estatística das relações. Para que isso ocorra de maneira satisfatória, no meu ponto de vista, é preciso que "a bola fique picando" na revisão para que aqui o autor possa "chutar" aquela revisão contra os resultados. Isso foi feito em parte em relação às pesquisas estrangeiras, mas deixa muito a desejar no contexto específico do Governo Federal brasileiro.

Qualidade da Redação

(Coerência, clareza, organização do texto e correção gramatical.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

A redação é adequada, com boa organização geral e linguagem acadêmica compatível com o padrão da revista.

Originalidade e Relevância Científica

Atende Parcialmente - (Com sugestões de melhorias)

Comentários

O estudo possui potencial de contribuição prática ao direcionar gestores para aspectos prioritários (via IPMA). Todavia, a originalidade teórica do manuscrito é moderada. Parte do enquadramento conceitual e da lógica, ou seja, o uso de SMD que estrutura a gestão de riscos e melhora a accountability, especialmente em países em desenvolvimento, é próxima ao estudo de Efrani (2022) e a inovação se concentra na substituição de variáveis e no contexto brasileiro. A relação dessas variáveis por sua vez, é intuitiva e óbvia, (SMD → gestão de riscos → accountability). Todavia, demonstrar o óbvio de maneira científica ainda é ciência, mesmo que com menor relevância. Uma construção teórica mais robusta sobre a lacuna da pesquisa e sobre os mecanismos com maior consistência poderiam aumentar o potencial de contribuição incremental do estudo.

Conclusões

(Coerência com os objetivos e resultados apresentados.)

Atende Parcialmente - (Com sugestões de melhorias)

Comentários

As conclusões conectam-se com o objetivo da pesquisa. Faço algumas sugestões, com base nos comentários anteriores. Primeiro, traga logo no começo desta seção qual foi o avanço para a literatura de controle, risco e accountability no setor público. Também apresente as limitações metodológicas da amostragem, possibilidades de generalização e possível viés se houver. Proponha ainda, uma agenda de pesquisa futura articulada à lacuna de pesquisa.

Conclusão da Avaliação

Submeter novamente para avaliação

Autorização para Publicação do Parecer (Ciência Aberta)

Em consonância com as práticas de Avaliação Aberta (Open Peer Review), informe sua autorização:

Permissão para publicação do parecer

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação do parecer juntamente com o artigo.

Identificação do parecerista (apenas se a opção “Autorizo” foi selecionada acima)

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação sem minha identidade (parecer anônimo).

Relatório do Parecerista B

Parecerista: Schleiden Pinheiro Nascimento

Data do retorno: 27 de janeiro de 2026

Recomendação: Aceita

Resumo

Bom - (Aprovado)

Comentários

Texto bem objetivo a apresenta de forma clara o objetivo, o método e os resultados.

Introdução*(contextualização e objetivos)*

Bom - (Aprovado)

Comentários

Apesar de não explicitar o problema de pesquisa, o texto da introdução apresenta os argumentos necessários para entendimento do tema.

Referencial Teórico*(Deve contemplar autores relevantes e fontes científicas nacionais e internacionais – artigos, periódicos, anais de eventos, entre outros.)*

Bom - (Aprovado após alterações sugeridas)

Comentários

Apesar do referencial teórico estar muito enxuto, o autor apresenta uma boa análise do estado da arte.

Procedimentos Metodológicos*(Adequação da metodologia aos objetivos e rigor na condução do estudo.)*

Excelente - (Aprovado)

Comentários

O autor deixa clara a metodologia, explicitando os procedimentos adotados e perfil da amostra e com rigor quantitativo.

Resultados e Análise*(Clareza, consistência, relevância científica e contribuição do estudo.)*

Excelente - (Aprovado)

Comentários

Apresentou de forma clara as conclusões do estudo e apresenta uma relevância científica e contribuição prática para gestão pública.

Qualidade da Redação*(Coerência, clareza, organização do texto e correção gramatical.)*

Bom - (Aprovado)

Comentários

Texto muito bem escrito, sem erros gramaticais ou de ortografia.

Originalidade e Relevância Científica

Excelente - (Aprovado)

Comentários

A relação entre sistemas de medição de desempenho e gestão de riscos no setor público trazem uma abordagem original.

Conclusões

(Coerência com os objetivos e resultados apresentados.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

A conclusão está coerente com os objetivos e resultados apresentados, destacando-se ainda as limitações apresentadas e as contribuições para novos estudos.

Conclusão da Avaliação

Aceitar

Autorização para Publicação do Parecer (Ciência Aberta)

Em consonância com as práticas de Avaliação Aberta (Open Peer Review), informe sua autorização:

Permissão para publicação do parecer

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação do parecer juntamente com o artigo.

Identificação do parecerista (apenas se a opção “Autorizo” foi selecionada acima)

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação com minha identidade.

Respostas dos autores (Rodada 1)

Prezado Prof. Dr. Rogério João Lunkes,

Editor-Chefe da Revista Catarinense da Ciência Contábil,

Agradecemos a decisão editorial e os comentários criteriosos dos avaliadores sobre o manuscrito “A relação entre sistemas de medição de desempenho, gestão de riscos e *accountability* no setor público”. As observações recebidas foram fundamentais para o aprimoramento teórico, metodológico e contextual do estudo.

Todas as alterações foram incorporadas ao manuscrito com o Controle de Alterações do Word ativado, conforme solicitado. Apresentamos, a seguir, as respostas detalhadas aos comentários dos avaliadores, indicando como cada sugestão contribuiu para o fortalecimento científico do artigo.

Respostas ao Avaliador A

Resumo

Comentário:

Sugere-se explicitar o recorte do setor público (Governo Federal), sintetizar o modelo testado (relações diretas e indiretas) e destacar a contribuição do estudo.

Resposta dos autores:

O resumo foi integralmente revisado. Agora explicita claramente o recorte no Governo Federal brasileiro, sintetiza o modelo testado, destacando a relação de mediação da Gestão de Riscos, e apresenta de forma objetiva a contribuição teórica do estudo (especificação do mecanismo organizacional em ambiente normativo complexo). As mesmas alterações foram realizadas no abstract.

Introdução

Comentário:

Sugere-se fortalecer a justificativa científica a partir de uma lacuna teórica mais específica, destacando inconsistências empíricas ou ausência de explicação causal na literatura, bem como explicitar melhor a contribuição do estudo em relação a pesquisas anteriores.

Resposta dos autores:

A introdução foi substancialmente reforçada. A lacuna foi especificada para além da escassez de estudos, focando na ausência de explicação sobre o mecanismo organizacional que articula os três constructos em contextos de governança fragmentada, como o brasileiro. A contribuição do estudo foi redefinida como o teste de um modelo de relações mediadas para preencher essa lacuna explicativa. A referência a Efriani (2022) foi ajustada para refletir com maior precisão o estado da arte.

Referencial Teórico

Comentário:

Sugere-se maior diálogo entre os constructos e o contexto do Governo Federal brasileiro, incluindo evidências sobre SMDs no Brasil, discussão da IN CGU nº 01/2016, o IGG, e aprofundamento dos mecanismos explicativos entre SMD, gestão de riscos e *accountability*.

Resposta dos autores:

O referencial teórico foi profundamente remodelado. Criamos um novo subitem 2.1.1 – “Sistemas de Medição de Desempenho no Contexto do Governo Federal Brasileiro”, que descreve a arquitetura plural de SMDs (SIAFI, PGD, PPA, IGG), analisa a IN MP/CGU nº 01/2016 como marco indutor e articula esses elementos com os conceitos teóricos de uso do controle e “*accountability* induzida por auditoria”. Esta inserção contextualiza todo o estudo e fundamenta a discussão dos resultados.

Procedimentos Metodológicos

Comentário:

Sugere-se maior detalhamento da amostra e maior fundamentação sobre a validação e adaptação das escalas ao contexto do setor público brasileiro.

Resposta dos autores:

A seção metodológica foi completamente detalhada. Descrevemos o processo de análise documental que identificou as 287 instituições, os critérios explícitos para seleção dos

respondentes (cargos e atribuições), os três critérios de exclusão aplicados para chegar à amostra final de 166, e o cálculo do poder amostral. O processo de adaptação das escalas agora inclui a validação de conteúdo por especialistas e a realização de um pré-teste com 5 gestores públicos e 2 acadêmicos, cujo *feedback* resultou em ajustes terminológicos.

Resultados e Discussão

Comentário:

A discussão deve ir além da confirmação estatística das relações, aprofundando o diálogo com a literatura e com o contexto específico do Governo Federal brasileiro.

Resposta dos autores:

A discussão (seção 4.4) foi reescrita para estabelecer um diálogo direto e crítico com o contexto brasileiro. O primeiro parágrafo já vincula os achados ao marco normativo da IN CGU, explicando como a mediação da GR transforma um princípio normativo em mecanismo de controle acionável. As explicações para os resultados (ex.: rejeição da H3A) são fundamentadas nas características do setor público federal (diversidade de SMDs, imaturidade). A análise do IPMA é discutida em termos de suas implicações práticas para o IGG/TCU.

Conclusões

Comentário:

Sugere-se iniciar a seção destacando explicitamente a contribuição do estudo, além de apresentar limitações metodológicas e uma agenda de pesquisa futura.

Resposta dos autores:

As conclusões foram reestruturadas para iniciar com a síntese das três contribuições principais (teórica, metodológica e prática). As limitações foram ampliadas para incluir explicitamente a natureza não probabilística da amostra, o possível viés de seleção e suas implicações para a generalização. A agenda de pesquisa futura foi articulada a essas limitações e à lacuna do estudo, sugerindo investigações longitudinais, qualitativas e sobre a gestão da pluralidade de SMDs.

Respostas ao Avaliador B

Introdução

Comentário:

(...ainda temos conhecimento limitado...) Substituir o verbo para impessoal. Ex: ainda há...

Resposta dos autores:

A alteração foi efetuada conforme sugerido. O trecho agora reza: “No entanto, **há** conhecimento limitado...”.

Comentário:

(...Assim, o presente estudo tenta preencher esta lacuna utilizando o setor público brasileiro como cenário de investigação...) Entendo que precisa deixar mais claro o problema de pesquisa. Sugiro apresentar a pergunta-problema.

Resposta dos autores:

Agradecemos pela sugestão. Inserimos explicitamente a pergunta-problema que norteia o estudo, conforme solicitado: “Diante disso, o problema de pesquisa que norteia este estudo é: como os usos do Sistema de Medição de Desempenho (monitoramento e foco de atenção) se relacionam com as práticas de Gestão de Riscos e a Accountability no setor público federal brasileiro?”.

Referencial Teórico

Comentário:

(...O setor público percebe a Gestão de Riscos como um mecanismo de boa governança que visa atingir os objetivos organizacionais (Woods, 2009)...) Trata-se de um estudo não relacionado ao

Brasil. Será que isso também se aplica à realidade brasileira?

Resposta dos autores:

Concordamos com a pertinência da observação. Para contextualizar, adicionamos a seguinte frase ao final do parágrafo: “No contexto brasileiro, essa percepção é formalizada e induzida pela referida norma [IN MP/CGU 01/2016], que torna a GR um componente obrigatório da governança pública federal, alinhando-se, portanto, à concepção internacional.”

Comentário:

(...No setor público, os mecanismos de Accountability são considerados no contexto da governança (Almquist et al., 2013) incluindo estrutura organizacional e ferramentas...) Trata-se de estudo não realizado no Brasil. Como seria no contexto brasileiro?

Resposta dos autores:

Para fazer essa conexão, complementamos a ideia com a seguinte inserção: “No Brasil, essa incorporação se materializa na obrigatoriedade de estruturas como comitês de governança, unidades de gestão de riscos e canais de prestação de contas, que compõem o arcabouço institucional auditado pelo TCU por meio do Índice de Governança e Gestão (IGG).”

Comentário:

(... Apesar dos achados de Zahra e Bouckaert (2021) sugerirem que a medição do desempenho tem um efeito significativo na utilização da Accountability nos ministérios federais no Paquistão...) Há estudos brasileiros?

Resposta dos autores:

Sim, e sua sugestão foi muito oportuna. Incluímos referências a estudos brasileiros que problematizam essa relação, enriquecendo o debate teórico: “No Brasil, a relação entre medição de desempenho e accountability mostra-se frágil. Enquanto Freire, Galdino e Mignozzetti (2020) demonstram a inércia política como barreira... Machado, Terra e Tannuri-Pianto (2024) evidenciam a manipulação dos sistemas (gaming) para inflar indicadores sem melhorias reais...”

Procedimentos Metodológicos

Comentário:

(...A análise revelou que 287 instituições adotaram e praticaram Gestão de Riscos...) Qual análise?

Resposta dos autores:

Esclarecemos detalhadamente no texto: “Para identificar as organizações com práticas formais de Gestão de Riscos, conduziu-se uma análise documental nos portais oficiais de transparência e governança de todas as instituições listadas no Portal da Transparência do Governo Federal, entre janeiro e fevereiro de 2024. O objetivo era localizar evidências explícitas...”

Comentário:

(...e a partir da população selecionada realizou-se o levantamento de potenciais respondentes com o perfil adequado por meio da consulta no sítio oficial dessas instituições...) Teve algum critério para identificar os potenciais respondentes? Qual foi?

Resposta dos autores:

Sim, detalhamos o critério: “A busca focou em cargos listados em organogramas ou nas seções de ‘Governança’ e ‘Controle Interno’. Foram considerados os seguintes perfis: Secretário-Executivo, Diretor, Coordenador-Geral, Assessor, Chefe de Divisão ou servidor equivalente, desde que suas atribuições incluíssem explicitamente funções de governança, gestão de riscos, planejamento estratégico, controle interno ou auditoria interna.”

Comentário:

(...mas a amostra final utilizável foi de 166 respostas.) Por quê?

Resposta dos autores:

Justificamos a amostra final listando os critérios de exclusão aplicados: “Os critérios para exclusão das 28 respostas foram: (i) questionários incompletos (com mais de 20% de itens em branco); (ii)

padrões de resposta inválidos (ex.: mesma alternativa em todas as questões de um bloco); e (iii) tempo de preenchimento incompatível (inferior a um terço do tempo médio de resposta).”

Comentário:

(O instrumento de pesquisa adotado foi um questionário com 21 perguntas fechadas...) Foi aplicado um pré-teste do questionário?

Resposta dos autores:

Sim, e essa informação foi acrescentada à metodologia: “Adicionalmente, um pré-teste foi realizado com cinco gestores públicos e dois acadêmicos, cujo feedback resultou em pequenos ajustes terminológicos para aprimorar a clareza e a pertinência das questões.”

Agradecemos novamente ao editor e aos avaliadores pelas contribuições valiosas, que permitiram o fortalecimento do rigor analítico, da densidade teórica e da relevância prática do manuscrito. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Autores

RODADA 2**Relatório do Parecerista A**

Parecerista: Sem identificação

Data do retorno: 24 de fevereiro de 2026

Recomendação: Aceitar

Parecerista não autorizou a publicação do parecer da rodada 2.

Relatório do Parecerista B

Parecerista: Schleiden Pinheiro Nascimento

Data do retorno: 13 de fevereiro de 2026

Recomendação: Aceitar

Resumo

Bom - (Aprovado)

Comentários

Resumo bem elaborado, apresentando seus componentes essenciais: objetivo da pesquisa, breve contextualização, o método escolhido e os resultados apurados.

Introdução

(contextualização e objetivos)

Bom - (Aprovado)

Comentários

Introdução bem elaborada, trazendo ao leitor a contextualização do problema de pesquisa e as lacunas a serem investigadas.

Referencial Teórico

(Deve contemplar autores relevantes e fontes científicas nacionais e internacionais – artigos, periódicos, anais de eventos, entre outros.)

Bom - (Aprovado após alterações sugeridas)

Comentários

Referencial teórico bem elaborado, possibilitando ao leitor uma compreensão do estado da arte, bem como relacionando os estudos anteriores ao estudo realizado. Boa utilização de referencial de nível internacional.

Procedimentos Metodológicos

(Adequação da metodologia aos objetivos e rigor na condução do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

Metodologia adequada ao problema de pesquisa, detalhando os procedimentos de coleta e análise de dados. Apresenta uma proposta de uso de equações estruturais, sendo aderente ao problema de pesquisa.

Resultados e Análise

(Clareza, consistência, relevância científica e contribuição do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

Os resultados foram apresentados de forma a conversar com o referencial teórico, trazendo uma melhor compreensão no uso do Sistema de Medição de Desempenho nas Práticas de Gestão de Riscos e a Accountability no âmbito do Governo Federal brasileiro.

Qualidade da Redação

(Coerência, clareza, organização do texto e correção gramatical.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

Texto claro e coerente. Redação bem organizada e com boa fluidez.

Originalidade e Relevância Científica

Excelente - (Aprovado)

Comentários

Trabalho que apresenta excelente contribuição no uso do Sistema de Medição de Desempenho associado às Práticas de Gestão de Riscos e a Accountability no âmbito do Governo Federal brasileiro. Ou seja, contribui para a melhoria dos controles internos no setor público.

Conclusões

(Coerência com os objetivos e resultados apresentados.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

No geral, trata-se de um trabalho bem alinhado nos aspectos de objetivos, método e resultados apurados.

Conclusão da Avaliação

Aceitar

Autorização para Publicação do Parecer (Ciência Aberta)

Em consonância com as práticas de Avaliação Aberta (Open Peer Review), informe sua autorização:

Permissão para publicação do parecer

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação do parecer juntamente com o artigo.

Identificação do parecerista (apenas se a opção “Autorizo” foi selecionada acima)

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação com minha identidade.